

O'SMIRLIK DAVRIDA TAFAKKUR JARAYONINING JADAL VA SIFAT JIHATDAN YUKSALIB BORISHI

Ahmedova Ruxshona Shodi qizi

Termiz davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'smirlik davrida tafakkur jarayonlarining takomillashib borishi o'rganiladi. Mavzu olimlarning nazariyalari va tadqiqot ishlari asosida yoritiladi. O'smirlarning mavhum, mustaqil kabi tafakkur xususiyatlari o'rganiladi. Tafakkur jarayonini yanada rivojantirish uchun xulosa va tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *Kognitiv jarayonlar, tafakkur, diqqat, idrok, sezgi, mavhum tafakkur, analiz-sintez, abstrakt tafakkur.*

Abstract: *This article studies the development of thinking processes during adolescence. The topic is covered based on the theories and research of scientists. The characteristics of adolescents' thinking, such as abstract and independent, are studied. Conclusions and recommendations are developed for the further development of the thinking process.*

Keywords: *Cognitive processes, thinking, attention, perception, intuition, abstract thinking, analysis-synthesis, abstract thinking.*

Аннотация: *В данной статье изучается развитие мыслительных процессов в подростковом возрасте. Тема рассматривается на основе теорий и исследований ученых. Изучаются характеристики мышления подростков, такие как абстрактное и независимое. Формулируются выводы и рекомендации для дальнейшего развития мыслительных процессов.*

Ключевые слова: *Когнитивные процессы, мышление, внимание, восприятие, интуиция, абстрактное мышление, анализ-синтез, абстрактное мышление.*

Kirish. *Kognitiv jarayonlar insonning bilish faoliyatini tashkil etuvchi murakkab psixik mexanizmlar tizimi bo'lib, ular orqali shaxs tashqi olamni idrok etadi, ma'lumotlarni qayta ishlaydi va xulosa chiqaradi. Ushbu jarayonlarga diqqat, idrok, xotira, sezgi tafakkur kabilar kiradi, hamda ular o'zaro uzviy*

bog'liq holda faoliyat yuritadi. Tafakkur esa kognitiv jarayonlar tizimida alohida ahamiyat kasb etib, voqelikni chuqur anglash, umumlashtirish, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilishni ta'minlaydi. Shu bois, tafakkur va kognitiv jarayonlar shaxsning intellektual rivojlanishi hamda bilim egallashida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. O'smirlarda bu jarayonlar o'qish faoliyati davomida asta-sekin shakllanib, rivojlanib boradi. Asosan, kognitiv jarayonlar inson tug'ilganidan boshlab shakllana boshlaydi. O'quv faoliyati, ijtimoiy munosabatlar jarayoni natijasida esa ular takomillashib boradi. Tafakkur jarayonining yuksalishi aynan o'smirlik davrida yuz beradi.

Asosiy qism. Tafakkur inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur orqali biz sezgi a'zolarimiz bilan bevosita aks ettirib bo'lmaydigan narsa va hodisalarni ongimizda aks ettiramiz. Olim P.I.Ivanovning darsligida "tafakkur insonning shunday aqliy faoliyatidirki, bu faoliyat voqelikni eng aniq, to'liq, chuqur va umumlashtirib aks ettirishga (bilishga), oqilona amaliy faoliyat bilan shug'ullanishiga imkon beradi" deb ta'riflanadi. Tafakkur jarayoni insonning bilishga bo'lgan ehtiyojlari, tevarak-atrofdagi olam va turmush to'g'risidagi o'z bilimlarini kengaytirishga va chuqurlashtirishga intilish sababli vujudga keladi. Fikr qiluvchi kishining tafakkuri-ob'ektni anglashi, bilishi tafakkur jarayonining xarakterli xususiyatidir.¹

Nega aynan o'smirlik davrida tafakkur jarayoni yuksak darajada rivojlanadi? Chunki bolalikdan kattalikka o'tgan o'smirlarda o'qish faoliyati bir muncha murakkablashib boradi. Masalan, darsliklar o'zgaradi, o'qish kitob o'rniga adabiyot, matematika o'rniga algebra va geometriya, kimyo, tarix kabi aniq va tafakkur qilishga, fikrlashga undovchi fanlar qo'shiladi. Bu fanlarni o'zashtirish natijasida o'quvchilarda fikrlarni umumlashtirish, yaxlit holatga olib kelish yoki qiyin geometrik misollarni analiz va sintez qilgan holda yechishi tafakkurning jadalroq rivojlanishiga yordam beradi. Yoki katta o'smirlikka o'tayotgan 15-16 yoshli o'quvchilar kasb-hunarga yo'naltirilishi, katta kishilar bilan muloqot qilish, fikr almashish jarayonida ham tafakkur rivojlanib boradi.

O'smirlik davriga kelib, ta'lim jarayonida o'quvchilarning aqliy faoliyati taraqqiyotida muhim siljishlar yuz beradi. Ularning jismoniy rivojlanishi, jinsiy balog'atga yetishi, psixikasida keskin o'zgarishni vujudga keltiradi. Axborotlar tarmog'ining kengayishi fikr yuritishni jadallashtiradi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchida ma'lum taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan tafakkur o'smirlik davriga

¹ "Umumiy psixologiya" F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova darslik Toshkent 2009.

kelib o'zining yana bir yuqoriroq pallasiga ko'tariladi. O'qitish jarayonida ularda o'rganilishi zarur bo'lgan materiallarni analiz va sintez qilish, ya'ni analitik-sintetik faoliyat hamda mavhum tafakkur jarayonlari jadal sur'atlar bilan taraqqiy eta boshlaydi.

O'smir yosh davridagi o'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan barcha fan asoslari, avvalo ularning mavhum tafakkurni o'stirishga qaratilgan bo'ladi. O'smir aqliy (o'quv) faoliyatining asosiy xususiyatlaridan biri, mavhum tafakkurining kamol topishidan, yaqqol-obrazli tafakkur bilan mavhum tafakkur o'rtasidagi munosabatning abstrakt tafakkur foydasiga hal bo'lishidan iboratdir. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar yaqqol fikrlashdan, o'smirlilik davriga o'sib o'tib mavhum tafakkurga asoslanib, fan asoslarini o'zlashtirishga harakat qiladilar. Tafakkur jarayonlari va o'smirlarda qanday bo'lishi bir qancha olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan. Masalan, L.S.Vigotskiy, Jan Piaje.

Adabiyotlar sharhi. Sobiq sovet psixologiyasi fanining asoschilaridan biri L.S.Vigotskiy "Развитие высших психологических процессов" asarida tafakkur muammosini o'rganib, ko'proq umumlashtirish va abstraksiyalash ustida to'xtalib, ularni turlarga ajratib o'rganishni tavsiya qiladi. Bundan tashqari, umumlashtirish va mavhumlashtirishning yuqori bosqichi yuzasidan mulohaza yuritib, "umumiylikni umumlashtirish", "mavhumni mavhumlash" degan tushunchalami birinchi bo'lib psixologiyaga olib kiradi. Bu holat bir fanda o'zlashtirilgan bilimlarning ikkinchi bir fanda uchrashi paytida sodir bo'lishi mumkinligi asoslab ko'rsatiladi. Masalan, arifmetikadan algebra tomon yoki planimetriyadan steriometriya sari, tabiiy geografiyadan iqtisodiy geografiyaga o'tish kabilarda.²

S.L.Rubinshteyn umumlashtirishni empirik (amaliy), nazariy va deduktiv (umumiydan xususiyyga) umumlashtirish turlariga ajratib o'rganadi. Muallifning mulohazasiga ko'ra, umumlashtirish yordamida muammolar yo asta-sekin (empirik), yoki «birdaniga» (nazariy) hal qilinishi nazarda tutiladi. Mavhum tafakkumi o'stiruvchi birdan bir yo'l muammoli vaziyatdir, deb tushuntiradi tadqiqotchi. Muammoli vaziyat abstrakt tafakkuni o'stirish bilan cheklanib qolmasdan, balki ijodiy tafakkurni har tomonlama taraqqiy ettirishi mumkinligi ta'kidlab o'tiladi. S.L.Rubinshteyn ta'limda tafakkur shakllari, chunonchi, tushunchalar, hukm va xulosa chiqarishning tarkib topishi va rivojlanishi to'g'risida ham nazariy, ham amaliy xususiyatga ega bo'lgan fikrlami bildiradi. U

² "Ontogenez psixologiyasi" Ergash G'oziev o'quv qo'llanma Toshkent 2020.

mavhum tafakkuming rivojlanishi matematik-tabiiy sohadagi fanlar zimmasiga tushishini alohida uqtiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. N.D.Levitov o'smirlarda tafakkur muammosining kechishini o'rganib, asosiy e'tiborini quyidagi ko'rsatgichlarga qaratadi. Uning fikricha, tafakkur taraqqiyoti uchun ushbu ko'rsatgichlar mutlaqo zarurdir: a) tafakkurning mustaqilligi, b) o'quv materialining tez va puxta o'zlashtirishi, v) aqliy topqirlik. g) muammo mohiyatiga chuqur kirib borish, ya'ni muhim alomatni nomuhimdan ajrata bilish, d) tafakkuming tanqidiyligi.³

A.Z.Redkoning tarixiy tushunchalarni o'zlashtirishga doir materiallarida ko'rsatilishicha, o'smirlar yaqqol tasavvur qilish mumkin bo'lgan tushunchalami oson egallab oladilar.

Psixolog V.A.Kruteskiy o'smir tafakkurining mustaqilligini faollashtirish maqsadida yangi o'quv materialini evristik yo'l bilan o'zlashtirish foydali ekanligini ta'kidlab o'tadi.

V.I.Zikovaning fikriga ko'ra, oltinchi sinf o'quvchilarining muhim psixologik xususiyatlaridan biri shundan iboratki, agar chizmada ifodalangan yaqqol shakldan sal chetlashish holati yuz berib qolsa, u taqdirda geometrik isbotlashlarni o'zlashtirish qiyinlashadi. Chunki mazkur yoshdagi o'quvchilarda hali isbotlanayotgan holat chizmadan tashqari ko'pgina boshqa vaziyatlarga ham taalluqli ekanligi to'g'risida, uning umumiy ahamiyat kasb etishi haqida tushuncha o'qib yetilmagan bo'ladi. Olimaning ta'kidlashicha, oltinchi sinf o'quvchilari bundan tashqari, yana qator qiyinchiliklarni ham boshdan kechiradilar. Bu qiyinchiliklar ham bir vaziyatni geometrik isbotlash orqali asoslab berishdan yoki mulohaza qilish ketma-ketligini izchil saqlash zarur deb tushunishdan kelib chiqadi. Ularning tipik xatolari quyidagilardan iborat: ayrim joylarini tushirib qoldirish, joylarini o'zgartirish, isbotlashning ba'zi tarkiblarini qaytadan takrorlash, tarkiblarga ortiqcha fikrlarni olib kirish, asoslashni tushirib qoldirish.

Tafakkur operatsiyalarini o'quvchilar ongida tarkib toptirishning ta'limdagi o'rnini, o'quv materiallarini oson o'zlashtirish imkoniyatlarining tug'ilishi, tushunishning osonlashuvi, bilishga qiziqishning ortishi kabi muhim masalalar M.N.Shardakov tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan. Tafakkurning o'sishi o'qitiladigan fan ta'siriga bog'liq ekanligi muallif tomonidan alohida

³ "Ontogenez psixologiyasi" Ergash G'oziev o'quv qo'llanma Toshkent 2020.

ta'kidlanadi. M.N.Shardakov tadqiqotlarida tafakkur shakllarining o'quvchilarda tarkib topishi natijasida tafakkurning mantiqiyliigi ortib borishi masalasi ochib berilgan.

Xulosa va takliflar. Ushbu ilmiy ma'lumotlar va tadqiqotlar natijasida xulosa qilinadigan bo'lsa, kognitiv jarayonlardan biri tafakkur o'smir yoshidagi o'quvchilarda asosan o'quv faoliyati bilan bog'liq holda amalga oshadi. O'smirlarda tafakkurning mavhum, mantiqiy, mustaqil kabi xususiyatlari yaxshiroq rivojlanadi. Bunga asosiy sabab darsliklar, amaliy mashg'ulotlar o'quvchining tafakkurini kengaytirishga qaratilganligidir.

O'smir o'quvchilarning tafakkurini yanada tezroq va samaraliroq rivojlantirish uchun pedagoglar tomonidan quyidagi ishlarni amalga oshirish talab etiladi.

1. "Keys-stadi" va shu kabi interfaol metodlarni qo'llash. Bu usullar o'quvchini mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatni tafakkur qilib unga yechim topishga yordam beradi.

2. O'quvchilarning fikrini erkin bayon etishiga imkon yaratish, bahs-munozaraga jalb qilish va ijodiy jihatdan yondashib, yaxshiroq tafakkur qilganlarni rag'batlantirish.

3. Psixolog yoki pedagog tomonidan aqliy faoliyatlarni rivojlantirishga, tafakkur jarayonlarini umumlashtirishga, analiz-sintez qilishga qaratilgan metodikalarni o'quvchilardan muntazam ravishda olib turish.

Mana shu keltirilgan usullarni qo'llash orqali o'smir tafakkuri yana ham rivojanib takomillashib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ontogenez psixologiyasi" Ergash G'oziev o'quv qo'llanma Toshkent 2020.
2. "Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya" Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova darslik Toshkent 2018.
3. "Pedagogika va psixologiya" X.J.Xudoyqulov o'quv qo'llanma Toshkent 2010.
4. "Yosh va pedagogik psixologiyasi" M.R.Xalilova Navoiy 2005.
5. "Umumiy psixologiya" F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova darslik Toshkent 2009.
6. Ivanov P.I. (2014). "Umumiy psixologiya" P.I.Ivanov Toshkent 2014.
7. "Psixologiya" E.G'.G'oziyev 2021.